

Blank Quiz

لى بناتى العزىزات اهننكم بمناسبه قدوم عيد الاضحى المبارك وكل عام وانتم بخير
ان هذا الاستبيان قد ياخذ خمسة دقائق منكم ولكنه مهم من الناحيه الصحية المعرفيه اولا ويصب في رفعة سمعة جامعتكم ثانيا لذا
اتطلع الى مشاركتكم الواسعه فيه ومن الله التوفيق
العميد

* Required

1. What is your age (yr) كم عمرك *

Mark only one oval.

- Below 19 yr اقل من 19 سنه
- 19 yr سنه 19
- 20 yr سنه 20
- 21 yr سنه 21
- Above 21 yr فوق 21 سنه

2. marital status الحاله الزوجيه *

Mark only one oval.

- Widow ارملة
- Married متزوج
- Unmarried عزباء
- Separated منفصله

3. Residency الاقامه *

Mark only one oval.

- KARBALA كربلاء
- another governorate خارج كربلاء

4. هل اصيب احد افراد العائلة بكورونا Family member ever diagnosed with COVID-19 *

Mark only one oval.

Yes نعم

No كلا

5. هل تم رفضكم لاي لقاح سابقا Any vaccine refusal history *

Mark only one oval.

Yes نعم

No كلا

6. هل تقبل لقاح كورونا ام ترفضه Do you accept COVID19 vaccine or refuse it *

Mark only one oval.

Yes نعم

No كلا

7. هل تم وفاة احد افراد العائلة بسبب كورونا Has a family member died ?from Corona *

Mark only one oval.

Yes نعم

No كلا

8. Do you think that the corona vaccine is useful not to get sick? هل تعتقد بان لقاح كورونا مفيد? *
بعدم الاصابه بالمرض

Mark only one oval.

- Yes نعم
 No كلا

9. Do you think that preventive measures is applicable in the university? هل تعتقد بان الاجراءات الوقائيه ضد كورونا مطبق في الجامعه *
الاجراءات الوقائيه ضد كورونا مطبق في الجامعه

Mark only one oval.

- Yes نعم
 No كلا

10. Do you think that wearing masks is applicable in the university? هل تعتقد بان لبس الكمامات مطبق في الجامعه *
الكمامات مطبق في الجامعه

Mark only one oval.

- Yes نعم
 No كلا

11. Do you think that social distancing is enforced in the university? هل تعتقد بان التباعد الاجتماعي مطبق في الجامعه *
الجامعه

Mark only one oval.

- Yes نعم
 No كلا

12. هل تقوم الجامعة باخذ درجة حرارة الطالبات Does the university take the temperature of female students? *

Mark only one oval.

- Yes نعم
- No كلا

13. هل الكادر التدريسي ملتزم الاجراءات الوقائيه ضد كورونا Is the teaching staff committed to the preventive measures against Corona? *

Mark only one oval.

- Yes نعم
- No كلا

14. هل تقوم الجامعة بالتعفير قبل دخول الطالبات الى الجامعة Does the university sanitize before students enter the university? *

Mark only one oval.

- Yes نعم
- No كلا

15. هل تقوم الجامعة بعزل الطالبات المصابات بكورونا Does the university isolate students with corona? *

Mark only one oval.

- Yes نعم
- No كلا

16. هل يتوفر الصابون ومعقمات اليد في الحمامات في الجامعة Are soap and hand sanitizers available in the bathrooms in university *

Mark only one oval.

Yes نعم

No كلا

17. هل تعتقد بان الاجراءات الوقائيه ضد كورونا في كافتريا الجامعه متوفره Do you think that preventive measures against Corona in the university cafeteria are available? *

Mark only one oval.

Yes نعم

No كلا

18. هل تعتقد بان الاجراءات الوقائيه ضد كورونا في وسائل نقل الجامعه متوفره Do you think that preventive measures against Corona in university transportation are available? *

Mark only one oval.

Yes نعم

No كلا

19. هل ان ساحبات الهواء متوفره في صفوف الجامعه Are air inflators available in university classrooms? *

Mark only one oval.

Yes نعم

No كلا

20. هل تقوم الجامعة بحملات توعيه للوقايه من كورونا للطالبات Is the university conducting awareness campaigns to prevent corona? *

Mark only one oval.

Yes نعم

No كلا

21. هل تقوم الجامعة بفرض لقاح كورونا او مسحة الانف قبل دخول الطالبات الى الجامعة Does the university impose a corona vaccine or nasal swab before female students enter the university? *

Mark only one oval.

Yes نعم

No كلا

22. هل تؤيد الدوام الجضوري ام التعليم الالكتروني عن بعد Do you support compulsory attendance or distance e-learning? *

Mark only one oval.

Yes نعم

No كلا

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms